

RESUMO 5: SISTEMA GENITAL, ISTs E GRAVIDEZ NÃO PLANEJADA

Amanda Kellen Farias Lopes¹; André Borges Dias¹; Felipe Kennedy da Silva¹; Giovanna do Carmo Rodrigues da Silva¹; Isabelle Martins Café de Carvalho¹; Itamar Palmeira dos Santos Júnior¹; Laís Sales Luciano¹; Laura Tatiana Caldas de Souza¹; Lucas Pereira do Nascimento¹; Márcio Filipe Coelho Amorim¹; Maria Sivaelen Lima dos Anjos¹; Nívia Amanda Cardoso de Sousa¹; Paulo Victor Fernandes Moraes¹; Rafaela Silva Bonfim¹; Rilley Aldrian dos Santos Silva¹; Sheila Liriel Vieira Leopoldo¹; Shirley Matias Barros¹; Stefany Santos de Santana¹; Thiago Rodrigues da Silva¹; Rosemary Luciane Mendes²; Fabrício Souza Silva²; Fernanda Pires Rodrigues de Almeida Ribeiro²; Braz José do Nascimento Júnior².

1. Graduando(a) em Farmácia. Discente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).
2. Doutor(a). Docente do Colegiado de Farmácia (CFARM). Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF).

RESUMO

INTRODUÇÃO: O sistema genital humano, composto por órgãos masculinos e femininos, representa a base da reprodução e da sexualidade, desempenhando funções cruciais para a saúde e o bem-estar do indivíduo. No entanto, este sistema complexo também se encontra vulnerável a diversas doenças, incluindo as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), que representam um problema de saúde pública de grande magnitude. Ademais, a adolescência, marcada por intensas transformações físicas, emocionais e sociais, representa um período crucial para o desenvolvimento da sexualidade. Neste contexto, o conhecimento sobre o sistema genital e as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) torna-se fundamental para a construção de uma vida sexual saudável e responsável entre os jovens. **OBJETIVO(S):** O objetivo deste projeto é educar os jovens das escolas públicas de Petrolina sobre os sistemas reprodutivos, promovendo a compreensão da anatomia e função desses sistemas. Também visa conscientizar sobre a importância do autocuidado e da responsabilidade em relação à saúde sexual. Além disso, busca informar sobre as principais Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), incluindo suas formas de transmissão, sintomas e medidas preventivas. Por fim, enfatiza a necessidade de práticas sexuais seguras, comunicação aberta, realização de exames regulares e cuidados contínuos para uma boa saúde sexual. **METODOLOGIA:** Na metodologia adotada para a exposição, uma variedade de estratégias será empregada para cativar os alunos. Um mural ilustrativo abordará as temáticas em destaque, complementado por peças sintéticas dos sistemas genitais. Haverá a exposição de preservativos masculinos e femininos, assim como métodos contraceptivos, e oferecerá orientações sobre o uso de

testes de gravidez de farmácia. A equipe, dividida em grupos, conduzirá apresentações sobre cada tema, seguidas por sessões de perguntas e respostas para esclarecer dúvidas dos alunos. Para tornar a experiência mais dinâmica, será realizado um jogo interativo de "Quem sou eu?" e um quiz de perguntas com distribuição de prêmios aos participantes. Além disso, será disponibilizada uma "caixinha de perguntas" no Instagram @expofarma.univasf, permitindo que os alunos enviem suas dúvidas de forma anônima e direcionada à equipe. **RESULTADOS:** Nesse projeto, almeja-se uma conscientização dos alunos das escolas públicas de Petrolina, visando não apenas informá-los sobre a anatomia dos sistemas genitais e as principais Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), mas também promover uma compreensão mais profunda sobre a importância da saúde sexual e reprodutiva. Além disso, busca-se incentivar a adoção de melhores hábitos de vida, incentivando práticas de autocuidado e prevenção de doenças. O objetivo final é capacitar os jovens não apenas a preservar sua própria saúde, mas também a compartilhar esse conhecimento com suas comunidades, promovendo uma cultura de saúde e bem-estar duradoura. **CONCLUSÃO:** Em suma, a relevância de iniciativas como esta para a formação de profissionais da saúde é incontestável. O propósito essencial deste evento é conscientizar e educar sobre um tema de extrema importância para a sociedade, de maneira acessível e envolvente. Este projeto não busca apenas fornecer informações sobre Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e sistemas genitais, mas também promover uma compreensão mais profunda dessas questões, enfatizando a importância do aprendizado contínuo, do diálogo aberto e da conscientização coletiva.

Palavras-chave: Sistema genital. Infecções sexualmente transmissíveis (ISTs). Educação sexual.